

**«ZAMONAVIY DUNYODA
PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYA»
NOMLI ILMIY, MASOFAVIY, ONLAYN KONFERENSIYA**

INNOVATIVE ACADEMY

«INNOVATIVE ACADEMY» ILMIY TADQIQOTLARNI QO'LLAB-QUVVATLASH MARKAZI

«ZAMONAVIY DUNYODA PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYA: NAZARIY
VA AMALIY IZLANISHLAR»NOMLI № 12-SONLI ILMIY, MASOFAVIY,
ONLAYN KONFERENSIYASI

ILMIY-ONLAYN KONFERENSIYA TO'PLAMI
СБОРНИК НАУЧНЫХ-ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИЙ
SCIENTIFIC-ONLINE CONFERENCE COLLECTION

OpenAIRE

zenodo

INTERNET
ARCHIVE

in-academy.uz

TABLE OF CONTENTS | MUNDARIJA | СОДЕРЖАНИЕ
SECTION 1. ARTICLES FROM CENTRAL ASIA

1.	DUAL TA'LIMNING MAQSADI, TARIXI, RIVOJLANISHI VA ANAMIYATI Toshkentbayev Baxodir Abdurashidovich	6
2.	ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ НАУКАМ НА ОСНОВЕ ИГРОФИКАЦИИ Касымова Муслимахон Абдуллатифовна	9
3.	SHARQ MUTAFFAKIRLARI ASARLARIDA KASB TANLASH MASALASINING YORITILISHI A.O.Nurjonov	11
4.	ДИАГНОСТИКА, ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ АНЕМИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НОВЕЙШИХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ Атаханов Санжарбек Анварович	18
5.	ISCHEMIC HEART DISEASE AND MODERN TREATMENT TECHNOLOGIES Atakhanov Sanjar Anvarovich, Madaminova Shahzoda Shukhratovna	23
6.	ДИАГНОСТИКА, ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ АНЕМИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НОВЕЙШИХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ Атаханов Санжарбек Анварович	26
7.	ISCHEMIC HEART DISEASE AND MODERN TREATMENT TECHNOLOGIES Atakhanov Sanjar Anvarovich, Madaminova Shahzoda Shukhratovna	30
8.	ФОРМИРОВАНИЕ ЭТИКЕТНОЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА Назруллаева Хумора Муродилла кизи	34
9.	SEMANTIC AND LINGUISTIC FEATURES OF PROFESSIONAL NAMES IN FICTION Qurbonova Hilola Usan qizi	37
10.	NOMUTAXASSISLAR UCHUN OLIY MATEMATIKA KURSINING MAZMUNINI OPTIMALLASHTIRISHNING ILMIY ASOSLARI Sabirov Sardor Jumanazarovich	41
11.	PSYCHOLOGICAL MECHANISMS OF DEVIANT PERSONALITY BEHAVIOR Turumbetova Zamira Yusupbaevna	48
12.	БАҒРИКЕНГЛИК - ДИН СОҲАСИДАГИ ДАВЛАТ СИЁСАТИНИНГ АСОСИ Анвар Эминов	50

SHARQ MUTAFFAKIRLARI ASARLARIDA KASB TANLASH MASALASINING YORITILISHI

A.O.Nurjonov

Ma'mun universiteti tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18013178>

Inson o'z ehtiyojlarini avvalo, iqtisodiy jihatdan qondirib, oziq - ovqat, boshpana, kiyim – kechak kabilardan boshlagan bo'lib, sivilizatsiyalar paydo bo'lgan davrga kelib, inson ehtiyojlari ham madaniylashib borgan. Bu esa insonlar o'z ehtiyojlari uchun zaruriy mahsulotlar ishlab chiqish va unga mos sohalar va kasb egalarining paydo bo'lishiga olib kelganligini izohlash mumkin. Insonlar esa iqtisodiy farovonlik, baxtli yashashga intilishi natijasida o'spirinlik davridanoq kasb tanlaganlar, bilim va tajriba to'plab borganlar. Bu intilishlar qadimgi davrlardagi sharq mutafakkirlari asarlarida ham keng yoritilgan.

Kasb tanlashga bo'lgan psixologik yondashuvlar uzoq o'tmish tarixiga ega bo'lib, eng avvalo qadimgi ta'limotlardan bo'lgan Zardushtiylikning muqaddas kitobi "Avesto" da inson hayotining barcha sohalariga tegishli bo'lgan fikrlar bilan birga kasb tanlash haqida ham fikrlar mavjud. Kasbga bo'lgan e'tibor "Avesto"da aytilishicha: "Har bir nekbin odam biron kasb bilan shug'ullanishi, band bolishi, «aql ishlatib» «ikki qo'llab yerga ishlov berib» «chorva parvarishlab» «biron dasgohni yurgazib» «biron oloti kor» yoki «oloti harba yasab» kun kechirmog'i, beg'araz rizq-u ro'z topib yemog'i, birovlariga muhtoj bo'lib, «qo'l uzatib, tilanchilik qilmoqdan» asramog'i darkor" [7].

Mazkur fikrlardan kelin chiqib aytishimiz mumkinki, qadimgi davrlarda odamlar kasblarni o'rganish orqali tirikchilik qilganlar. Bundan kelib chiqib aytishimiz mumkinki, shu davrlarda ham insonlarni ongiga ilm, hayotga ijobiy qarash va yaxshilikka ishonish, hunar o'rganishga intilishgan.

Ko'pgina adabiyotlar qatori «Avesto» yozma yodgorligida ta'kidlanishicha, yosh avlodga ta'lim jarayoni bilan birgalikda, hayot uchun zarur bo'lgan bilimlar va birga kasb hunarlar singdirib borilgan. Bizning fikrimizcha, qadimgi ota - bobolarimiz ham hayotda kerak bo'ladigan kasblarni o'rgatishni yoshlarni tarbiyalashning muhim qirralaridan biri sifatida e'tirof qilganlar.

Kasb tanlash borasida Kaykovusning “Qobusnoma” asarida ham kasb va uning inson hayotining faravonligi, misilsiz foydasi haqida fikrlar bildirilgan [4]. Uning ta’kidlashicha, inson ma’lum bir kasbni yaxshi egasi bo’lsa va shu kasbda o’z nomini ko’rsatsa, hamda boshqalarga o’rgatishi lozimligi ta’kidlangan. Bundan kelib aytishimiz mumkinki, har bir mukammal kasb egasi kelajakda yoshlarni kasb egallashlariga asoschi bo’lishi zarur hisoblanadi.

Mutafakkirlarimizdan Nizomiy Ganjaviy ham o’z qarashlarida, hunar va san’at shunday narsaki, u keraksiz qolmasligi, ishlatmasang ham yo’qolib ketmasligini, kerak paytda esa senga ko’makchi bo’lishi, hamda erkak kishiga qirq hunar ham kamligi, hunar bilmasligi yomon illatligini keltirib o’tgan [2],[3].

Shu bilan birga Sharqning buyuk mutafakkirlaridan biri Abu Nasr Forobiy kasb haqida o’z fikrlarini bildirib, kasbga xos fazilatlar tug’ma emasligi, inson uni egallab borishi aytiladi.

Forobiy insondan kasb – hunarni o’zlashtirish uchun zo’r kuch va iroda talab qilinishini aytib, unga insonlar ta’lim va tarbiya orqali erishishi, insonlardagi xislatlar esa kasbni egallash uchun asos bo’lishini ko’rsatib o’tgan. Forobiy o’zining qo’lyozmalarida e’tirof e’tishicha, “agar ular ish, kasb - hunarga berilgan bo’lsalar va qiziqsalar, shu qiziqish, kasb - hunarga butunlay jalb etsa, demak, ular kasb - hunarning chinakam oshig’i bo’lishlari” aytilgan [1]. Mutafakkir kasblarni o’zlashtirishda ikki yo’l mavjudligini ko’rsatib, birinchisi yaxshi gaplar bilan ko’ndirish bo’lsa, ikkinchisi majburlash yo’li bilan o’rgatishligini bildirgan.

Shuningdek, Alisher Navoiy, Bobir Mirzo, Abdulla Avloniy va boshqa ko’plab mutafakkirlarning asarlarida ham kasbga bo’lgan munosabatning shakllanishi haqidagi fikrlarni uchratishimiz mumkin.

Kasblarni yillar davomida shaxs ehtiyojlariga ko’ra, o’zgarib borishi ijtimoiy-iqtisodiy tizim bilan ham bog’liq bo’lib, kasb tanlash masalasi har bir davrda muhim ahamiyat kasb etgan [5].

Kasbiy o’zini o’zi aniqlashning asosiy harakatlantiruvchi kuchi sifatida shaxsning ijtimoiy guruhlar va institutlar bilan identifikatsiyaga asoslanishi, ijtimoiy kontekstga integratsiyalashishga intilishi bilan bog’liq. Turli madaniy–tarixiy va biografik

sharoitlarda bu intilish mehnatning turli sohalariga umumiy va kasbiy ta'lim hajmi va sifatiga bog'liq bo'lgan turli malaka darajalariga yo'naltirilgan bo'lishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abu Nasr Forobiy Fozil odamlar shahri.- T., 1993, 185 b
2. Odob bo'stoni va ahloq gulistoni.- T., 1994y
3. Jalolov.A Kasb qanday tanlanadi.- T., 2010
4. Кауковус “Qobusnoma”.: -T., 1994. 26b
5. Шевченко, М.Ф. Тренинг «Профориентация для старшеклассников»
/ М.Ф. Шевченко. – СПб.: Речь, 2007. – 456 с
6. Qodirov K.B. “Kasb tanlashga tayyorlashning psixologik jihatlari va professional loyihalar” Toshkent, 2001. – 36 b.
7. Hamidjon Xamidiy. Avestodan Shohnomaga.- T., Sharq, 2007